

SOAR-СИСТЕМЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ, КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ

SOAR SYSTEMS: NECESSITY, THE CONCEPT OF WORK

ЕРМАКОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ,

МИРЭА – Российский Технологический Университет.

ПАНТЕЛЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,

преподаватель,

Военный учебный центр РТУ МИРЭА.

ЛОНИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

МИРЭА – Российский Технологический Университет.

ERMAKOV GLEB SERGEEVICH,

MIREA – Russian University of Technology.

PANTELEEV NIKOLAY NIKOLAEVICH,

Lecturer,

Military Training Center at RTU MIREA.

LONIN ALEXEY MIKHAILOVICH,

MIREA Russian University of Technology.

Статья подробно анализирует роль и взаимодействие систем оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты безопасности (SOAR) в современной кибербезопасности. Рассмотрен вклад каждой из них и синергия в создании эффективной и многоуровневой защиты, способной оперативно противостоять актуальным киберугрозам. Особое внимание уделено механизмам автоматизации процессов обнаружения, анализа и реагирования на угрозы, а также их значимости для повышения эффективности и снижения нагрузки на специалистов информационной безопасности. Обоснована необходимость интегрированного использования SOAR-решений в качестве фундамента для создания надежной стратегии кибербезопасности, обеспечивая тем самым комплексное решение для обнаружения, предотвращения и реагирования на потенциальные угрозы.

The article analyzes in detail the role and interaction of orchestration, automation and security incident response (SOAR) systems in modern cybersecurity. The contribution of each of them and the synergy in creating an effective and multi-level protection capable of quickly countering current cyber threats are considered. Special attention is paid to the mechanisms for automating the processes of detecting, analyzing and responding to threats, as well as their importance for increasing efficiency and reducing the burden on information security specialists. The necessity of integrated use of SAAS solutions as a foundation for creating a reliable cybersecurity strategy is substantiated, thereby providing a comprehensive solution for detecting, preventing and responding to potential threats.

Ключевые слова: *SOAR, информационная безопасность, автоматизация, оркестрация безопасности, реагирование на инциденты, Positive Technologies, инциденты информационной безопасности, обнаружение угроз, предотвращение атак, интегрированная защита.*

Key words: *SOAR, information security, Automation, security orchestration, Incident response, Positive Technologies, information security incidents, threat detection, attack prevention, integrated protection.*

В современном цифровом мире информационные технологии стали фундаментом для большинства бизнес-процессов и социальной активности. С ростом интеграции информационных технологий в общество увеличивается и уязвимость перед киберугрозами. Организации сталкиваются с постоянно возрастающим числом кибератак, первичный разбор которых тяжким грузом ложится на плечи первой линии центра мониторинга информационной безопасности. Традиционные методы, основанные на ручной обработке инцидентов и использовании разрозненных инструментов, уже не справляются с современными задачами. В такой ситуации на первый план выходят системы оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты безопасности (SOAR – Security Orchestration, Automation, and Response), предлагающие новый подход к управлению инцидентами информационной безопасности.

SOAR-системы представляют собой инструменты, объединяющие в себе оркестрацию безопасности, автоматизацию процессов и эффективное реагирование на инциденты, что позволяет существенно снизить нагрузку на специалистов информационной безопасности. Основная идея этой концепции заключается в создании единой платформы, которая интегрирует различные инструменты и технологии информационной безопасности, позволяя им работать в синергии. Это обеспечивает автоматическое обнаружение, анализ и реагирование на киберугрозы, что значительно повышает скорость и эффективность защиты [1; 5].

Необходимость подобных систем обусловлена несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, количество инцидентов информационной безопасности растет экспоненциально. Современные организации могут сталкиваться с тысячами потенциальных угроз ежедневно, и обработка такого объема информации вручную становится практически невозможной, что требует автоматизации процессов.

Во-вторых, атаки становятся все более сложными, часто используя комбинацию методов и технологий, что затрудняет их обнаружение традиционными средствами. Современные угрозы могут включать атаки на веб-приложения, такие как SQL-инъекции, Cross-Site Scripting (XSS), или использование уязвимостей в сетевом трафике. Для противодействия таким угрозам нужны системы глубокой проверки, такие как Web Application Firewall (WAF) и Network Traffic Analysis (NTA) [3]. Для удобного централизованного взаимодействия с результатом работы данных средств защиты информации следует использовать универсальную платформу [10], на роль которой отлично подходит SOAR.

В-третьих, на рынке ощущается острый дефицит квалифицированных специалистов по информационной безопасности. Системы оркестрации, автоматизации и реагирования помогают компенсировать этот недостаток, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более глобальных задачах, в то время как система берет на себя рутинные операции [6]. Это особенно важно для анализа современных киберугроз, которые зачастую обладают динамическим и адаптивным характером. Механизмы атаки эволюционируют с высокой скоростью, что делает невозможным полагаться исключительно на статические методы защиты. В такой ситуации использование машинного обучения и искусственного интеллекта в рамках SOAR-систем становится важным фактором повышения эффективности информационной безопасности. Интеграция машинного обучения позволяет не только выявлять аномалии в поведении сетевого трафика, но и предсказывать потенциальные угрозы на основе анализа большого объема данных. Таким образом, системы становятся способными адаптироваться к новым типам атак и обеспечивать превентивную защиту. Это особенно важно в условиях распространения методов социальной инженерии, фишинговых атак и целевых атак, требующих высокого уровня контекстного анализа. В условиях ограниченности человеческих ресурсов важность подобной автоматизациикратно возрастает, позволяя организациям достигать высокого уровня защищенности без необходимости значительных вложений в увеличение штата специалистов.

Наконец, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных", ГОСТ Р 57580, а также Федерального закона № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, организации обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности и оперативно реагировать на инциденты [2; 8; 9]. SOAR-системы могут значительно облегчить соблюдение этих требований, позволяя автоматически собирать необходимую документацию, обеспечивать отслеживание всех действий и создавать отчеты, настроенные в соответствии с нормативными требованиями. Это особенно важно для организаций, работающих в таких отраслях, как финансы и здравоохранение, где требование по защите данных особенно строгое.

SOAR-платформы функционируют на основе интеграции и автоматизации с множеством других решений информационной безопасности, что позволяет собирать данные из различных источников – таких как системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), антивирусные программы, межсетевые экраны, системы управления событиями безопасности (SIEM), системы анализа сетевого трафика (NTA), системы управления уязвимостями – и объединяют их в единую информационную базу [4]. Далее, используя заранее определенные правила и алгоритмы корреляции, система анализирует полученные данные для выявления потенциальных угроз. Благодаря сценариям реагирования на каждый тип инцидента, SOAR может автоматически блокировать выявленную подозрительную активность в инфраструктуре [7]. Одновременно система уведомляет команду безопасности и предоставляет детальный отчет о происшествии, включая время начала активности, затронутые ресурсы и предпринятые действия. Подобная автоматизация позволяет значительно сократить время реагирования.

Использование SOAR приносит организациям множество преимуществ. Во-первых, ускорение реакции на инциденты критически важно для минимизации ущерба от кибератак. В то время как ручная обработка и обнаружение инцидента человеком могут затратить несколько часов, SOAR-системы могут обнаружить проблему и, в некоторых случаях, решить ее за считанные минуты или даже секунды, тем самым помогая локализовать источник угрозы и свести к минимуму возможные потери.

Во-вторых, снижение нагрузки на сотрудников позволяет оптимизировать ресурсы и повысить общую эффективность работы команды безопасности, сохраняя человеческие ресурсы для более важных задач и предотвращая выгорание сотрудников от чрезмерного количества рутинных задач.

SOAR-системы также могут значительно улучшить процессы постинцидентного анализа, т.к. собранные и структурированные данные об инцидентах в значительной степени помогают аналитикам оперативно проводить глубокий анализ и находить корневые причины инцидентов, что способствует улучшению общей стратегии безопасности организации. Также данный класс систем предоставляет возможность быстро формировать отчеты для руководства, по заранее заготовленным шаблонам, что способствует более обоснованным управленческим решениям и определению стратегических приоритетов в области информационной безопасности.

Кроме того, данные системы обеспечивают возможность эффективного управления уязвимостями. Современные системы управления уязвимостями включают в себя не только обнаружение уязвимостей, но и оценку их критичности, распределение задач между ответственными сотрудниками и отслеживание процесса устранения. Это помогает организациям минимизировать количество уязвимых точек, которые могут быть использованы злоумышленниками. Использование SOAR позволяет автоматизировать процесс исправления уязвимостей, снижая вероятность человеческой ошибки и ускоряя время реагирования [1].

Автоматизация процессов киберзащиты также способствует повышению уровня адаптивности организаций к новым угрозам. В рамках SOAR-платформ могут применяться тех-

нологии динамического реагирования, при которых система сама определяет оптимальные меры реагирования на основании контекста инцидента. Это могут быть такие меры, как блокировка подозрительной активности, изменение политик безопасности, либо более сложные действия, требующие согласования с командой безопасности. Такая гибкость обеспечивает возможность эффективно справляться даже с новыми и неизвестными угрозами.

Не менее важным аспектом применения SOAR является обеспечение непрерывного контроля над инцидентами безопасности. Организации, использующие SOAR, могут эффективно следить за развитием инцидента на всех его стадиях, начиная с обнаружения и заканчивая полной ликвидацией последствий. Система позволяет вести журналы всех действий, связанных с инцидентом, что упрощает аудит и разбор ситуации. Это особенно важно в свете ужесточения законодательных требований в области хранения и обработки данных.

Применение SOAR также способствует улучшению взаимодействия внутри больших коллективов. В крупных организациях различные команды и отделы могут быть ответственны за разные аспекты информационной безопасности. SOAR-системы предоставляют единую платформу, которая позволяет всем участникам работать с одной и той же информацией, обеспечивая согласованность действий. Это существенно снижает вероятность дублирования задач и ошибок в коммуникации.

Также стоит отметить, что SOAR-системы могут интегрироваться с системами управления рисками, что позволяет оценивать инциденты в контексте общего уровня риска для организации. Такая интеграция помогает руководству принимать более обоснованные решения о распределении ресурсов и определении приоритетов в области безопасности. Например, если определенная угроза оценивается как критически значимая для конкретного бизнес-процесса, система может рекомендовать дополнительные меры по ее нейтрализации.

Важно учитывать, что эффективное внедрение SOAR требует комплексного подхода, включающего не только технологическую составляющую, но и обучение персонала. Автоматизация процессов безопасности будет наиболее эффективной, если специалисты, работающие с SOAR, обладают необходимыми знаниями и навыками. Обучение сотрудников работе с системой, понимание алгоритмов принятия решений и принципов корреляции данных – все это критически важно для успешной эксплуатации системы.

Таким образом, важным аспектом является оценка эффективности внедрения SOAR. Регулярный мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI) позволяет определить, насколько успешно система справляется со своими задачами, и выявить области для улучшения. Такие показатели могут включать скорость реагирования на инциденты, количество предотвращенных угроз, уровень автоматизации процессов и удовлетворенность пользователей системой. Оценка результатов внедрения позволит не только улучшить текущие процессы, но и сделать выводы о необходимости дополнительных мер по совершенствованию системы, которая не только способствует автоматизации и ускорению реагирования на инциденты, но и предоставляет организациям инструменты для адаптации к постоянно меняющимся угрозам. Внедрение таких решений требует четкого планирования и значительных инвестиций, однако эти затраты окупаются за счет повышения уровня безопасности, оптимизации работы специалистов и обеспечения соответствия нормативным требованиям. В долгосрочной перспективе использование SOAR позволяет организациям не только эффективнее защищать свои информационные ресурсы, но и быть готовыми к вызовам, которые несет цифровая эпоха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова А.В. Принцип работы и применения SOAR // Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции, Уфа, 27 декабря 2022 года. Том Часть 4.

Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2022. С. 229-234.

2. ГОСТ Р 27001-2021. Информационная безопасность. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. М.: Стандартинформ, 2021. 26 с.

3. 3 Ермаков Г.С., Пантелеев Н.Н. Организация защиты информации с помощью NTA, NGFW и WAF в контексте защиты веб-приложений // Наукосфера, апрель, 2024. №4 (2). С. 22-26.

4. Обзор российских решений IRP/SOAR: что нужно знать перед внедрением? URL: <https://www.securitylab.ru/blog/personal/paragraph/354257.php> (дата обращения: 21.09.2024).

5. Обзор решений класса Security Orchestration, Automation and Response (SOAR). URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/Security-Orchestration-Automation-and-Response-SOAR-Solution-Overview#part56 (дата обращения: 21.09.2024).

6. Перевод: Понимание разницы между SOAR, SIEM и XDR / Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/711364> (дата обращения: 21.09.2024).

7. Селезнев В.М. Встраивание инструментов SOAR-платформ в экосистему SOC для автоматизации процесса реагирования на инциденты ИБ // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 10(124). 9 с.

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801.

9. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4742. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885.

10. Тюрин А.С. Разработка программного SOAR модуля в ITSM-системе // Хроники цифровых трансформаций: Материалы трех конференций: 2-х межкафедральных круглых столов и Материалы межкафедрального научного семинара, Москва, 17-28 февраля 2022 года. Том Выпуск 1. Волгоград: ИП ЧЕРНЯЕВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА (Издательский дом "Сириус"), 2022. С. 77-80.

© Ермаков Г.С., Пантелеев Н.Н., Лонин А.М., 2024.